

вооборотах в условиях степной зоны полуострова Крым / О. В. Илюшкина, А. А. Гонгало // Агрехимия. – 2025. – № 9. – С. 18-24. – DOI 10.7868/S3034496425090027. – EDN NAYNGV.

2. Половицкий И.Я., Гусев П.Г. Почвы Крыма и повышение их плодородия: справочное издание. Симферополь: Таврия, 1987. – 152 с.

3. Савченко Е. С. Опыт внедрения системы земледелия no-till в Белгородской области / Е. С. Савченко, С. В. Лукин, М. В. Сергеев // Вестник российской сельскохозяйственной науки. – 2024. – № 2. – С. 53-58. – DOI 10.31857/S2500208224020113. – EDN DGSPJP.

4. Солнцев П.И. и др. Роль агротехнических приёмов в формировании запасов доступной влаги в почве на посевах озимой пшеницы на Юго-Западе ЦЧР / П. И. Солнцев, А. Г. Ступаков, М. А. Куликова, Т. А. Х. Алаши // Наука и молодёжь: актуальные вопросы и пути инновационного развития АПК : Материалы национальной научно-практической студенческой конференции «Наука и молодёжь: актуальные вопросы и пути инновационного развития АПК», посвященной 95-летию заслуженного агронома Российской Федерации Н.Р. Аськи, Майский, 24 сентября 2024 года. – Майский: ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, 2024. – С. 293. – EDN TSPAWO.

5. Томашова О. Л. Строение почвы под покровными культурами при технологии прямого посева в Предгорно-Степной зоне Крыма / О. Л. Томашова, А. В. Ильин, Л. С. Веселова // Известия сельскохозяйственной науки Тавриды. – 2019. – № 20(183). – С. 31-37. – EDN AGKOEА.

6. Тютюнов С.И., Солнцев П.И. и др. Влияние интенсификации систем удобрений и защиты растений на урожайность культур в зернопаропропашном севообороте / С. И. Тютюнов, П. И. Солнцев, Ю. В. Хорошилова [и др.] // Сахарная свекла. – 2024. – № 8. – С. 15-18. – DOI 10.25802/SB.2024.33.42.003.

УДК 631.861:631.423

DOI 10.5281/zenodo.20382224

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИДКОЙ ФРАКЦИИ
СЕПАРИРОВАННОГО СВЕЖЕГО НАВОЗА КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ
USING THE LIQUID FRACTION OF SEPARATED FRESH
CATTLE MANURE TO IMPROVE SOIL FERTILITY**

А.А. Коровин, В.В. Голембовский

A.A. Korovin, V.V. Golembovskiy

ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», Ставропольский край, Михайловск

North Caucasus FARC, Stavropol Region, Mikhailovsk

E-mail: abv20korovin@yandex.ru

Аннотация. В условиях проведения полевых опытов изучено влияние внесения жидкой фракции сепарированного свежего навоза крупного рогатого скота на агрохимический состав почв перед посевом и после уборки озимой

пшеницы на территории Ставропольского края. Установлено, что в части показателей содержания органического вещества, нитратного азота, подвижных фосфора и калия удобрительный эффект сохраняется не только на первый, но и на второй год последействия применения удобрений.

Abstract. *In the conditions of conducting field experiments, the effect of adding a liquid fraction of separated fresh cattle manure on the agrochemical composition of soils before sowing and after harvesting winter wheat in the Stavropol Territory was studied. It was found that in terms of the content of organic matter, nitrate nitrogen, and mobile phosphorus and potassium, the fertilizing effect is maintained not only in the first year, but also in the second year after the application of fertilizers.*

Ключевые слова: жидкая фракция, органическое вещество, нитратный азот, подвижный фосфор, подвижный калий.

Keywords: liquid fraction, organic matter, nitrate nitrogen, mobile phosphorus, mobile potassium.

ВВЕДЕНИЕ

Деградация земель сельскохозяйственного назначения, обусловленная разрушением органических компонентов почвы, выносом макро- и микроэлементов вместе с урожаем, выступает угрозой продовольственной и экологической безопасности [1]. По данным многолетних агрохимических обследований почв Ставропольского края баланс гумуса и питательных элементов стабильно отрицательный [2, 3].

При этом большинству отходов сельскохозяйственного производства животного и растительного происхождения свойственны высокое содержание органических веществ, макро- и микроэлементов. Это позволяет рассматривать их как перспективное сырье для производства органоминеральных удобрений, использование которых даст возможность достаточно быстро не только избавиться от токсичных отходов, но и повысить плодородие почв и урожайность сельскохозяйственных культур [4].

Целью исследования явилось изучение влияния внесения жидкой фракции сепарированного свежего навоза КРС на агрохимический состав почв до и после однократного применения.

Исследования выполнены в 2024-2025 гг. в ВНИИОК – филиале ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» на землях, расположенных на территории Ставропольского края, благоприятных для возделывания зерновых культур. Климат в регионе умеренно континентальный, зона неустойчивого увлажнения. Почвенный покров, использованный для постановки опыта, представлен черноземом обыкновенным карбонатным мощным малогумусным тяжелосуглинистым на лёссовидных суглинках. Схема возделывания озимой пшеницы типичная для данной почвенно-климатической зоны.

Для проведения агрохимического анализа отбор почвенных образцов осуществляли из поверхностного слоя 0-20 см в четырёхкратной повторности.

Агрохимические анализы почв до и после внесения удобрений были выполнены в условиях аттестованных лабораторий ФГБУНУ Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр. Определяли следующие показатели: нитратный азот – дисульфифеноловым методом по Грандваль-Ляжу, подвижный фосфор и калий – по Мачигину в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26205-91), содержание гумуса – по методу И.В.Тюрина в модификации Симакова, рН водной вытяжки ионометрическим методом – по ГОСТ 26423-85.

Сепарацию свежего навоза КРС с получением жидкой фракции, производили по разработанной и запатентованной авторами технологии [5]. Проведенные ранее агрохимические, санитарно-бактериологические и санитарно-паразитологические исследования подтвердили соответствие полученной жидкой фракции требованиям ГОСТ, предъявляемым к органическим и минеральным удобрениям [6].

Жидкую фракцию вносили в 2024 году на поля методом линейного полива длиной полосы 100 м и шириной 1,0 м перед посевом озимой пшеницы в объемах 2 тыс. и 4,0 тыс. литров на гектар. Отбор почвенных образцов производили через месяц после посева. Повторный отбор почв осуществляли в 2025 году после уборки урожая.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

По результатам агрохимических анализов в годы проведения исследований верхний горизонт почвы хозяйства, выделенной под зерновые культуры, характеризовался следующими параметрами: нитратный азот (N-NO₃) – 15,9-24,6 мг/кг; подвижный фосфор – 21-29 мг/кг, подвижный калий – 407-410 мг/кг, органическое вещество – 4,53-5,01 %, рН – 8,11-8,18 ед.

Для агрохимического состава жидкой фракции были характерны следующие показатели: нитратный азот – 7700±19,8 мг/кг; P₂O₅ – 1600±10,3 мг/кг, K₂O – 10600±15,6 мг/кг, органическое вещество – 74,0±1,1%, рН – 7,2 ед. Повторность опытов трехкратная.

Проведенные исследования установили, что использование в качестве органических удобрений жидкой фракции сепарированного свежего навоза КРС оказало влияние на агрохимические показатели почв. Так содержание нитратного азота в 2024 году на контрольном участке составляло 15,9 мг/кг. На опытных участках внесения удобрения в объемах 2 и 4 тыс. л/га имело место достоверное увеличение искомого показателя на 5,2 мг/кг и 6,6 мг/кг, что составило 32,7 % и

41,5% соответственно. Анализ данных 2025 года дал схожие результаты. Отмечено увеличение содержание нитратного азота в сравнении с контролем (19,3 мг/кг) на 2,0 мг/кг и 5,3 мг/кг, что составило 10,4 % и 27,5% соответственно.

Наименьшим содержанием подвижного фосфора 2024 году характеризовался контрольный участок (21,0 мг/кг). В результате внесения 2,0 тыс. л/га жидкой фракции содержание данного элемента питания достоверно возросло на 3,0 мг/кг (14,3%), а при применении 4 тыс. л/га испытуемого удобрения – на 7,2 мг/кг (34,3%). В 2025 году на второй год последствий после уборки озимой пшеницы сохраняется выявленная тенденция. Отмечено увеличение содержание показателя в сравнении с контролем (28,0 мг/кг) на 2,0 мг/кг и 4,0 мг/кг, что составило 7,1 % и 14,2% соответственно. Увеличение содержания подвижного фосфора достоверно, но менее значительно по сравнению с 2024 годом. Следовательно, на второй год последствий можно наблюдать «затухание» удобрительного эффекта.

Изменения в содержании подвижного калия схожи с изменениями подвижного фосфора. Наименьшим содержанием подвижного калия 2024 году характеризовался контрольный участок (407,0 мг/кг). В результате внесения 2,0 тыс. л/га жидкой фракции содержание данного элемента питания возросло до 437,0 мг/кг (7,4 %), а при применении 4 тыс. л/га испытуемого удобрения – до 480,0 мг/кг (17,9 %). В 2025 году на второй год последствий после уборки озимой пшеницы сохраняется выявленная тенденция. Отмечено увеличение содержание показателя в сравнении с контролем (433,0 мг/кг) на 13,0 мг/кг и 78,0 мг/кг, что составило 3,0 % и 18,0% соответственно. Обеспеченность почв этим элементом питания можно считать высокой на всех вариантах опыта, но разница значительная на опытных участках по сравнению с контролем в 2024 году. В 2025 году последствия удобрения снижается и на варианте с применением 2 тыс. л/га жидкого удобрения разница с контролем недостоверная, в пределах ошибки опыта.

На контрольном участке поля озимой пшеницы в 2024 году содержание органического вещества составило 4,53 %. На вариантах с применением 2 и 4 тыс. л/га изучаемый показатель возрос до 4,76% и 5,01 %, т.е. на 5,1 % и 10,6% соответственно. Аналогичные показатели были получены и в 2025 году после уборки пшеницы. Отмечено увеличение содержание показателя в сравнении с контролем (4,69 %) до 4,93 % и 5,12 %, что составило 5,1 % и 9,2 % соответственно.

При определении кислотно-щелочного потенциала почв выявили, что в результате применения жидкой фракции свежего навоза КРС в 310

исследуемых дозах показатель рН не имел существенных различий между вариантами опыта в оба года исследований. Разница в этом показателе была недостоверной, хотя рН жидкого удобрения составляла 7,2 ед., что почти на 1 ед. ниже по сравнению с опытными вариантами. Следовательно, чернозёмы обыкновенные карбонатные имеют высокую степень буферности за счет карбонатно-кальциевого комплекса, что не даёт возможности смещения рН среды в ту или иную сторону.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования по изучению агрохимического состава почв, использованных под выращивание озимой пшеницы, показали, что даже однократное использование в качестве органических удобрений жидкой фракции сепарированного свежего навоза КРС увеличивает содержание нитратного азота (на 32,7 % и 41,5%), подвижных фосфора (на 14,3% и 34,3%) и калия (на 7,4 % и 17,9 %), органического вещества (на 5,1 % и 10,6 %) в чернозёмах обыкновенных. Для большинства показателей удобрительный эффект сохраняется не только на первый, но и на второй год последствия. На показатель рН почвенной среды применение удобрений не оказывает существенного влияния.

ЛИТЕРАТУРА

1. Zucca C., Fleiner R., Bonaiuti E., et al. Land degradation drivers of anthropogenic sand and dust storms // *Catena*. 2022;219;106575. DOI: 10.1016/j.catena.2022.106575. EDN: HTNNDL.
2. Гречишкина Ю.И., Егоров В.П., Матвиенко А.В. Баланс элементов питания в почве под ведущими сельскохозяйственными культурами Ставропольского края // *Достижения науки и техники АПК*. 2023. Т. 37. № 7. С. 5-8. DOI: 10.53859/02352451_2023_37_7_5. EDN: NWJYTS.
3. Бегдай И.В., Харин К.В., Иваненко К.И. Мониторинг экологического состояния агрогенных почв Ставропольского края // *Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки*. 2024. Т. 18. № 3. С. 5-15. DOI: 10.31161/1995-0675-2024-18-3-5-15. EDN: BYPPH.
4. Шалавина Е.В., Васильев Э.В., Уваров Р.А. Методы экологически безопасного использования навоза и помета фермерскими хозяйствами в Ленинградской области. *АгроЭкоИнженерия*. 2021. № 3 (108). С. 128–140. DOI: 10.24412/2713-2641-2021-3108-128-140. EDN: FHQMAX.
5. Голембовский В.В., Коровин А.А., Сергеева Н.В. Технологическое решение по переработке свежего навоза и помета с характеристиками полученных продуктов // *Аграрная наука Евро-Северо-Востока*. 2025. Т. 26. № 5. С. 1142-1158. DOI: <https://doi.org/10.30766/2072-9081.2025.26.5.il42-1158>. EDN: UODWSG.
6. Голембовский В.В., Коровин А.А., Сергеева Н.В. Перспективность внедрения биотехнологии конверсии органосодержащих отходов вермикультурой // *Вестник КрасГАУ*. 2025. № 4. С. 3–15. DOI: 10.36718/1819-4036-2025-4-3-15.